

A influência kitsch nas obras de Geraldo Queiroz e o discurso modernista em Uberlândia na década de 1950.

Juscelino Humberto Cunha Machado Junior¹

juscelinomachado@hotmail.com

Abstract

The object of this study is focused on the production of panels of glass chips of the artist / craftsman Geraldo Queiroz, in the 1950s, in Uberlandia, state of Minas Gerais, seeking to contribute to an unfilled gap in the academic field, which is the analysis and documentation of the historiographical production of peripheral art in small cities or capitals, but in a discussion of the synthesis of the arts and modernist ideals discussed not only in every country but also internationally in the Second World War. The set of panels the artist has great quality, because of its aesthetic expression, the artistic techniques employed in its composition, representing an important element in the trace of the panorama of the art produced in the county. Moreover, it is part of the work of an artist who has great relevance in the cultural history of the city and the city's development and the resulting distortion of the buildings, retirement or demolition, they are losing, representing not only the loss of the artistic cultural one well integrated, but the loss of cultural references, impoverishing the contents of our collective memory.

The goal is to understand how the paradoxes of language arts and speech modernist / progressive, linked in the 1950s in Uberlandia, relate. To do this, we found support the study and the same spatial structure, as understood by space category, is articulated interpretations of sociological, anthropological and political as well as characterizing the work of Geraldo Queiroz in the context examined. Thus it was possible to investigate possible social and political relations on the artistic performances and production of architectural space, town planning, not considering, as an accurate reflection in obtaining true concepts inferred, but in order to better understand the relationship between art, culture and society that both encourages the researcher in art history.

Palavras chave: síntese das artes, arquitetura moderna brasileira, mural dentro da modernidade/ *Synthesis of the arts, Modern Brazilian Architecture, Mural within Modrnity.*

¹ Artista Plástico e Designer de Interiores, mestrando em Artes pela Faculdade de Filosofia, Artes e Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia.

O discurso modernista e a produção do espaço em Uberlândia

O modernismo inaugurou o desejo revolucionário de estabelecer *interfaces* entre as diversas áreas do conhecimento humano. Tema fundamental na constituição do movimento, a idéia de síntese das artes já era debatida nos congressos de Arte e Arquitetura e, de acordo com Fernandes (2007) aloca o Brasil no debate internacional que ocorre no período, década de 1950, especialmente através do CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), tendo como principais protagonistas Giedion e Sert, os quais colocam a integração entre as artes na elaboração de centros cívicos direcionados para experiências coletivas” (FERNANDES, 2007, p.84).

Assim como nas artes, mudanças no modo de ver e fazer a arquitetura, também já estavam sendo propostas no Brasil e no mundo, um recorte no tempo e no espaço permite revelar o significado deste movimento, para o futuro da arquitetura e do urbanismo, bem como a relevância da arte para a composição efetiva de certas obras arquitetônicas modernas.

A linguagem moderna foi introduzida em Uberlândia na década de 1950, época na qual ocorreram transformações urbanas de grande significância, decorrência do grande crescimento do município e da inauguração de novos empreendimentos, resultando num processo de urbanização periférica, marcada pela especulação imobiliária e por interesses políticos. Também, a área central da cidade sofreu fortes modificações, passando por uma série de melhorias na infraestrutura e iniciando seu processo de verticalização.

É nessa conjuntura que a sociedade, conforme Ribeiro (1998), começa a absorver as linguagens arquitetônicas modernistas baseadas nos cinco postulados de *Le Corbusier*, como o uso de “pilotis”, “planta livre”, “fachada livre”, “janelas longitudinais” e o “teto/jardim”, ligadas à proposta de governo desenvolvimentista. Ribeiro (1998), ainda nos faz lembrar que ao final da década de 1940, estrutura-se em Uberlândia um comércio forte em todas as áreas inclusive na de construção civil. Neutra (1948), conclui que “a arquitetura moderna, em qualquer país, teve início em cidades que ofereciam facilidades técnicas e uma clientela dotada de recursos financeiros”, assim, diferentemente dos centros políticos do país, em que a arquitetura moderna foi gerada pelo poder público, em Uberlândia vemos, em sua maioria, patrocinada pela burguesia emergente.²

Com as políticas de interiorização do país, no governo de Getúlio Vargas, e a construção de Brasília, na década de 1950, o desenvolvimento da cidade de Uberlândia foi impulsionado pela Fundação Brasil Central, reafirmando a tentativa de transmitir a identidade de uma cidade moderna.

A linguagem artística modernista e os murais de Geraldo Queiroz

“A retomada do azulejo de fachada coincide com a renovação da arquitetura brasileira nos anos 30, após o declínio do neocolonial, e se propaga até a inauguração de Brasília.” (MORAIS, 1998, p. 54). Vemos assim, artistas como Portinari, Burle Marx, Anísio Medeiros, Djanira e posteriormente Athos Bulcão, trabalhando, mesmo que cumprindo uma função decorativa ou convidativa, dentro de uma vertente modernista, seja de caráter expressionista como Portinari, seja construtivista como Athos. O que se percebe é um biomorfismo, como descreve Moraes (1988), identificado não apenas na obra de Portinari, mas também em painéis de Burle Marx e Paulo Werneck.

O que autor quer dizer se refere a um tema formal que mesmo rompendo com o pragmatismo do ângulo reto, não se perdeu, ainda nas palavras de Frederico Moraes, na gratuidade do informalismo, debatendo com o repertório imagético modernista internacional.

É nesse contexto que se insere o artista uberlandense Geraldo Rodrigues Queiroz (1916-1958), pioneiro na instalação de uma escola de arte na cidade e um dos artistas mais antigos catalogados na Casa da Cultura de Uberlândia, que, apesar de não ter formação acadêmica, desenvolveu vários trabalhos em técnicas diversas como: aquarela, óleo sobre tela, bustos em bronze, pintura mural e painéis em mosaico de pastilhas de vidro, deixando importantes obras na

² RIBEIRO. P. P. A. **A difusão da Arquitetura Moderna em Minas. O arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia.** Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo. São Carlos. 1998, p.66.

cidade e também em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Queiroz trabalhou em conjunto com o arquiteto Jorge Coury³, considerado difusor da linguagem moderna na região. Sua arquitetura associava os elementos modernos ao caráter regional, com uso de lajes planas, brises, cobogós conciliados à fitocerâmica, os seixos rolados, a granitina, a pedra portuguesa, etc. Dentro de uma vertente azulejar, conforme Morais (1990), parte da obra do artista, que compreende o conjunto de painéis em pastilhas, destina-se a decorar fachadas, alpendres, varandas de casas de classe média e detêm de um colorido e de uma iconografia que indicam determinado repertório, que apesar de ter uma funcionalidade imagética, indica também uma percepção estética e principalmente um determinado status econômico e social, diferindo-se do “ideal” modernista debatido e envolvendo-se numa estética *kitsch*.

São, igualmente, essas as características de uma época em que a necessidade de promoção visível, de acordo com Moles 1971, torna-se reconhecível o vestígio do *kitsch* nas obras do artista estudado, pois o que não é visível não existe. “É o consumo ostentatório de Veb’em onde o status social se associa basicamente a sua aparência: a posse de um móvel nobre vale pelo título de nobreza.” (MOLES, 1971, p. 81). Assim, o *kitsch* não necessariamente se vincula apenas a objetos, mas estende-se, conforme Morais (1990), a todos os aspectos da vida e do comportamento humano (atitudes), existindo um *kitsch* burguês e um *kitsch* operário, invadindo a sociedade como um todo, ou seja, é universal.

³ Nascido em Abadia dos Dourados/MG em 1908, formou-se em 1937 pela Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (EABH). Iniciou sua carreira em Goiandira e Catalão, no Estado de Goiás. Traçou uma bela produção em termos residencial, comercial, urbanístico, hospitalar e industrial.

Referencias Bibliográficas

BOMENY, Helena. Utopias de cidade: as capitais do modernismo. In : GOMES, Ângela de Castro (org.) **O Brasil de JK**. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 236p, p. 207.

CALVINO, Ítalo. **As cidades invisíveis**. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

FERNANDES, Fernanda. **Architecture in Brazil in the second postwar period: the Siynthesis of the Arts**. In: Eeva-Lisa Pelkonen; Esa Laaksonen. (Org.). Architecture + Art. New Visions, New Strategies. 1 ed. Helsinki: Alvar Aalto Academy, 2007, v. 1, p. 84-93.

GUIMARAENS, D. e CAVALCANTI, L. **Arquitetura e kitsch**. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1979.

KIELWAGEN, Jefferson, W. **Arte da felicidade, melancolia da arte**. Disponível em http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume2/numero2/plasticas/Jefferson%20-%20PPGAV.pdf. Acesso em 08 de jun. 2009.

LIMA, Diogo Renan Simões de. Extrato de Trabalho apresentado para conclusão da disciplina APT 80 – Introdução ao Trabalho Final de Graduação: **Mercados Públicos: identidade regional no mundo globalizado**. Julho 2008.

MOLES, Abraham. **O kitsch**. Trad. Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva (Coleção Debates), 1971. 5.ed. 232p.

MORAIS, Frederico. **Azulejaria Contemporânea no Brasil**. Volume 1 São Paulo: Editoração Publicações e Comunicação, 1988.

MORAIS, Frederico. **Azulejaria Contemporânea no Brasil**. Volume 2 São Paulo: Editoração Publicações e Comunicação, 1990.

NEUTRA, Richard. **Arquitetura Social - em países de clima quente**. São Paulo, Gerth Todtmann, 1948.

OLALQUIAGA, Celeste. **El reino artificial: sobre La experiência kitsch**. Barceleno: Editorial Gustavo Gili, 2007.

OLIVEIRA, S. F. **Crescimento urbano e ideologia burguesa**. 1. ed. Uberlândia: Rapida Editora, 2002.

PEDROSA, Mario. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. 1 edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.

RIBEIRO, P. P. A. **A difusão da Arquitetura Moderna em Minas. O arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia**. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo. São Carlos. 1998.

RIBEIRO, P. P. A. **Arquitetura Moderna em Uberlândia**. Caderno de Arte UFU, Uberlândia, v. único, p. 169-180, 1998.

SEGA, C. M.P. **As dimensões do kitsch**. Brasília: Casa das Musas, 2008.

SOARES, Beatriz Ribeiro. **Habitação e produção do espaço em Uberlândia**. Universidade Federal de São Paulo/ Departamento de Geografia. São Paulo. 1988.

Jornais

Correio de Uberlândia (1956, 1958)